

Dix-Hallpike Manevrası Üzerine Yazılan Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Articles on the Dix-Hallpike Maneuver

Vildan Özdemir¹, İrem Nur Torun^{2*}, Bayram Sönmez Ünüvar³,

¹ KTO Karatay Üniversitesi, vildanozdemir42@gmail.com, 0009-0001-6619-5539

² KTO Karatay Üniversitesi, iremnurtorun2@gmail.com, 0009-0004-6618-6124

³ KTO Karatay Üniversitesi, bayram.sonmez.unuvar@karatay.edu.tr, 0000-0003-2095-3645

* Sorumlu yazar: İrem Nur Torun, iremnurtorun2@gmail.com

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Dix-Hallpike ile ilgili makalelerin bibliyometrik analiz yolu ile incelenmesi amaçlanmaktadır. **Gereç ve Yöntemler:** Bu araştırma, 1994–2025 yılları arasında Web of Science veri tabanında yayımlanan Dix-Hallpike manevrası ile ilgili yayınları kapsamaktadır. Bibliyometrik inceleme için [başlık: ("Dix-Hallpike")] parametresi kullanılarak arama gerçekleştirilmiş ve toplam 582 çalışma analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, R programı aracılığı ile geliştirilen "bibliometrix 3.0" paketi ve "biblioshiny" web arayüzü kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz kapsamında yıllara göre bilimsel üretim, makale türleri, en çok yayın yapan yazarlar, en çok kullanılan anahtar kelime dağılımları, önde gelen araştırma kurumları, en üretken dergiler, ülkeler ve en fazla atıf alan çalışmalar incelenmiştir. **Bulgular:** Analiz sonuçlarında Dix-Hallpike ile ilgili çalışmaların son yıllarda arttığı görülmüştür. *Otology & Neurotology*, *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery* bu konuda en çok çalışmaya yer veren dergi olarak belirlenmiştir. Cohen, Imai ve Yang en üretken yazarlar arasında öne çıkmaktadır. Baylor Tıp Koleji en fazla çalışma yapılan üniversiteler arasında ilk sıralarda gelmektedir. Anahtar kelimeler analiz edildiğinde önde gelen kelimeler arasında "parosismal pozisyonel vertigo", "yönetim" "nistagmus", "baş dönmesi" ve "manevra" terimleri görülmüştür. En çok çalışma yapılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri önde gelmektedir, Türkiye 124 çalışma ile dikkat çekmektedir. Bhattacharyya'nın 2017'de yayınlanan çalışması en çok atıf alan çalışma olarak belirlenmiştir. **Sonuç:** Dix-Hallpike manevrasının bilimsel literatürde önemli bir yer edindiği ve bu konuda yapılan araştırmaların giderek arttığı görülmektedir. Gelecekte gerçekleştirilecek çalışmaların, manevranın etkinliğini daha kapsamlı biçimde ele alması ve farklı hasta gruplarındaki uygulanabilirliğini değerlendirmesi önerilmektedir. Ayrıca, uluslararası düzeyde iş birliklerinin güçlendirilmesi ve bilimsel ağların genişletilmesi, Dix-Hallpike üzerine yürütülen araştırmaların niteliğini ve etkisini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Dix-Hallpike; bibliyometrik; manevra; vertigo.

Abstract

Objective: The aim of this study is to examine the articles related to the Dix-Hallpike maneuver through bibliometric analysis. **Materials and Methods:** This research encompasses publications on the Dix-Hallpike maneuver indexed in the Web of Science database between 1994 and 2025. For the bibliometric analysis, a search was conducted using the parameter [title: ("Dix-Hallpike")], resulting in a total of 582 studies being analyzed. The obtained data were evaluated using the "bibliometrix 3.0" package and the "biblioshiny" web interface developed for the R programming environment. The analysis included scientific productivity by year, types of publications, the most prolific authors, distribution of the most frequently used keywords, leading research institutions, the most productive journals, contributing countries, and the most highly cited studies. **Results:** The analysis revealed an increasing trend in publications related to the Dix-Hallpike maneuver in recent years. *Otology & Neurotology* and the *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery* were identified as the journals publishing the highest number of studies on this topic. Among the most productive authors were Cohen, Imai, and Yang, while Baylor College of Medicine ranked among the top institutions with the highest number of publications. Keyword analysis showed that "paroxysmal positional vertigo," "management," "nystagmus," "dizziness," and "maneuver" were among the most frequently used terms. The United States was the leading country in terms of publication output, while Turkey stood out with 124 studies. Bhattacharyya's 2017 publication was identified as the most cited work. **Conclusion:** The Dix-Hallpike maneuver has gained a significant place in the scientific literature, with a noticeable increase in research activity over the years. Future studies are recommended to investigate the effectiveness of the maneuver in a more comprehensive manner and to evaluate its applicability across different patient populations. Furthermore, strengthening international collaborations and expanding scientific networks are expected to enhance the quality and impact of research conducted on the Dix-Hallpike maneuver.

Keywords: Dix-Hallpike; bibliometric; maneuver; vertigo.

1. Giriş

Vertigo, değerlendirilmesi ve tedavisi zor olabilen yaygın bir semptomdur. İyi huylu olandan potansiyel olarak yaşamı tehdit edene kadar çeşitli patofizyolojilerden kaynaklanabilir. Önce ciddi nedenler dikkate alınmalı ve elenmelidir. Bu nedenleri ayırt etmek ayrıntılı bir tıbbi öykü, kapsamlı bir nörolojik muayene ve endike olduğunda bilgisayarlı tomografi taraması veya manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme gerektirir (Talmud ve ark. 2023). Benign pozisyonel paroksizmal vertigo (BPPV), baş dönmesi veya vertigoya neden olan en yaygın iç kulak rahatsızlıkları arasındadır (Giannoni ve ark. 2023, Nguyen ve ark. 2024, Talmud ve ark. 2023, Wu ve ark. 2022). Yatma, kalkma, yatakta dönme gibi genellikle başın veya vücudun dikey veya yatay hareketleriyle ortaya çıkan ve tekrarlayan akut vertigo krizleri ile karakterizedir (Albera ve ark. 2025, Giannoni ve ark. 2023). Baş pozisyonu ile meydana gelen kısa rotasyonel vertigo atakları ile ayırt edilir (Karababa ve ark. 2025). Dix-Hallpike manevrası, BPPV tanısı için altın standart test görevi görür. Uygun şekilde kullanıldığında posterior kanal BPPV tanısını doğrulayabilir ve hastalara genellikle anında rahatlama sağlayan yatak başı manevra uygulamalarını sağlar (Talmud ve ark. 2023).

Dix-Hallpike manevrasının klinik uygulamalarda yaygın biçimde kullanılmaya başlaması, BPPV'nin fizyopatolojisi, klinik seyri, tanısal doğruluğu ve manevranın çeşitli uygulama biçimlerine ilişkin araştırmaların artmasına zemin hazırlamıştır. Bu alandaki yayın hacminin giderek genişlemesi, konuya yönelik bilimsel üretimin zaman içindeki yönünü, iş birliği modellerini, ülke ve kurumların katkı düzeylerini ve öne çıkan araştırma temalarını kapsamlı bir biçimde incelemeyi önemli hâle getirmektedir (Özmen ve Ünüvar, 2025). Hastanın öyküsü BPPV ile uyumluysa Dix-Hallpike manevrası tercih edilen tanı testidir (Talmud ve ark. 2023). Bu bağlamda bibliyometrik analiz, belirli bir konu üzerine yapılmış çalışmalarını nicel olarak değerlendirerek alanın mevcut konumunu, gelişim eğilimlerini ve gelecekte araştırılmaya açık noktaları ortaya koyan etkili bir yöntem sunmaktadır. Yayın sayılarının yanı sıra atıf ilişkilerini, araştırmacılar arasındaki iş birliği ağlarını ve tematik dağılımları analiz etmesi, bibliyometrik yaklaşımı literatürün bütüncül değerlendirilmesi için değerli kılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Dix-Hallpike manevrasına yönelik bilimsel literatür bibliyometrik yöntemlerle incelenerek alanın genel yapısının tanımlanması, öne çıkan ülkeler, kurumlar ve araştırmacıların belirlenmesi, atıf örüntülerinin değerlendirilmesi ve gelecekte yapılacak çalışmalar açısından yol gösterici olabilecek eğilimlerin ortaya konulması hedeflenmiştir (Özmen ve Ünüvar, 2025). Bu çalışmanın amacı pozisyonel manevraların en çok kullanılan testi Dix-Hallpike manevrasının bibliyometrik analizini yapmaktır.

2. Yöntem

Araştırma, seçilen veri tabanındaki verilerin doküman analizi yöntemleriyle incelenmesine dayalı tanımlayıcı bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Konuya ilişkin en nitelikli verilere ulaşmak amacıyla, akademik açıdan güvenilir ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir veritabanı tercih edilmiştir. Bu kapsamda, çalışmada kullanılan veriler Web of Science (WoS) Core Collection veritabanından elde edilmiştir. Yapılan ayrıntılı

tarama sonucunda 582 makale belirlenmiş ve bu makaleler bibliyometrik yöntemlerle kapsamlı biçimde analiz edilmiştir.

Etik Onay: Çalışmada kullanılan veriler WoS veritabanından sağlandığından, ayrıca etik kurul onayı alınmasına gerek duyulmamıştır.

Veri Analizi: Veriler, bibliometrix ile MS Excel (Microsoft, ABD) kullanılarak incelenmiştir. Veritabanı seçildikten sonra, ilgili makalelerin titizlikle filtrelenmesi ve ayıklanması sağlanmıştır. Güvenilir ve doğru bir veri analizi yapmak amacıyla WoS veritabanında [başlık: (“Dix-Hallpike”)] parametresiyle arama yapılmış; zaman aralığı 1994–2025, dizinler ise Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index olarak belirlenmiştir. Bu arama sonucunda, Dix-Hallpike manevrasına yönelik bibliyometrik analiz açısından uygun makaleler belirlenmiştir. Çalışmaya başlık, özet veya anahtar kelimelerinde “Dix-Hallpike” teriminin yer aldığı yayınlar seçilmiştir. Yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmış makaleler analiz kapsamına alınmıştır. Yayın türü olarak orijinal araştırma makaleleri, klinik çalışmalar, sistematik derlemeler ve metaanalizler çalışmaya dahil edilmiştir. Bibliyometrik değerlendirme yapılmasına olanak sağlamayan, gerekli bibliyografik bilgileri eksik olan yayınlar; veri tekrarına neden olabilecek yinelenen kayıtlar ile önceden belirlenen yayın yılı aralığı dışında kalan çalışmalar analiz kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca yayın türü açısından bibliyometrik analiz için uygunluk göstermeyen editöre mektuplar, kongre özetleri ve benzeri kısa süreli yayınlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Veritabanına erişim tarihi 30 Eylül 2025 olarak kaydedilmiştir. Filtreleme sürecinin tamamlanmasının ardından, seçilen makaleler bibliyometrik analiz için değerlendirilmiştir. Bu aşamada içerik analizi, R ortamında geliştirilmiş “bibliometrix 3.0 (GNU General Public License, Yeni Zelanda)” programı ve web tabanlı arayüzü “biblioshiny (GNU General Public License, Yeni Zelanda)” aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Yıllık Bilimsel Üretim: Her yıl yayımlanan makale sayıları grafiksel olarak gösterilmiş ve zaman içerisindeki yayın eğilimleri analiz edilmiştir.

Makale Türleri ve Sayıları: Yayın türlerinin dağılımını incelemek amacıyla makaleler; özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editoryal olarak kategorilere ayrılmıştır

En Verimli Yazarlar: Yazarlık analizi, Dix-Hallpike ile ilgili literatüre en çok katkı sağlayan araştırmacıların tespitine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelime Analizi: Makalelerde kullanılan anahtar kelimeler, literatürde öne çıkan başlıca temaları ve araştırma odaklarını ortaya koymak için incelenmiştir.

Kurumsal Katkılar: Çalışmaya katkı sağlayan kurumlar tespit edilmiş ve yayımladıkları makale sayısına göre derecelendirilmiştir.

Dergi Analizi: Dix-Hallpike konusunda yayın yapan dergiler değerlendirilmiş ve araştırma sonuçlarının en fazla paylaşıldığı yayın platformları ortaya konmuştur.

Coğrafi Dağılım: Dix-Hallpike araştırmalarına ait yayınların farklı ülkelerdeki dağılımları analiz edilerek, bu alanda en yoğun bilimsel faaliyet gösteren bölgeler tespit edilmiştir.

Atıf Analizi: Alandaki etkilerini ve katkılarını incelemek için en fazla atıf alan makaleler saptanmıştır.

3. Bulgular

Yazarların üretkenliğine bakıldığında en üretken olanlar Cohen HS, Imai T ve Yang X'tir; her birinin 12 makalesi bulunmaktadır. Takeda N 9 makale, Kerber KA ve Kim JS her biri 8 makale ile bunları takip etmektedir. Bu yazarlar Dix-Hallpike konusunda literatüre önemli katkılar sağlamıştır. (Şekil 1)

Şekil 1. En İlgili Yazarlar

Bibliyometrik analizde Dix-Hallpike ile ilgili toplam 582 makale incelenmiştir. Yayınların yıllara göre dağılımına bakıldığında özellikle 2016 sonrasında belirgin bir artış görülmektedir. En fazla yayın 2022'de 49 makale ile yapılmış, bunu 2021'de 47 ve 2023'te 46 makale izlemiştir. Bu eğilim, son yıllarda alana yönelik yoğunlaşan bir ilgi ve araştırma faaliyetlerinin arttığını ortaya koymaktadır. (Şekil 2)

Şekil 2. Yıllık Bilimsel Üretim

Bibliyometrik inceleme sonucunda, Dix-Hallpike ile ilgili çalışmaların en sık yayımlandığı dergilerin başında Otolaryngology & Neurotology gelmektedir. Yaklaşık 41 makale ile bu dergi, alandaki araştırmaların en yoğun şekilde paylaşıldığı platform olarak öne çıkmaktadır. Bunu, Indian Journal of Otolaryngology 30 ve Laryngoscope dergisi 26 yayımla takip etmektedir. Ayrıca European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Acta Otolaryngologica ve Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergilerinde de 20 civarında makale yayımlandığı görülmektedir. Bu dağılım, konunun özellikle kulak burun boğaz, otoloji ve nöro-otoloji odaklı dergilerde daha fazla yer bulduğunu göstermektedir. (Şekil 3)

Şekil 3. En İlgili Kaynaklar

En çok katkı sağlayan üniversiteler incelendiğinde Baylor Tıp Koleji 40 makale, Michigan Üniversitesi 36 makale, Seul Ulusal Üniversitesi 25 makale, Osaka Üniversitesi 24 makale ile yer almaktadır. Bu kurumların Dix-Hallpike ile ilgili önemli katkılarda bulunduğu görülmüştür. (Şekil 4)

Şekil 4. En İlgili Kurumlar

İncelenen 582 makalenin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin 527 katkı ile araştırma alanında belirgin bir ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. Hindistan (189), Çin (161), Türkiye (124) ve Güney Kore (118) de yüksek katkı sunan diğer ülkeler arasında yer almaktadır. Buradaki değerler, makalelerde yer alan yazarların bağlı bulunduğu ülkeleri ifade etmekte olup, uluslararası ortak yazarlıkların fazla olması nedeniyle toplam katkı sayısı incelenen makale sayısını aşmaktadır. (Şekil 5)

Şekil 5. Ülke Bilimsel Üretimi

Kullanılan anahtar kelimeler incelendiğinde “paroksizmal pozisyonel vertigo” 93 kez, “yönetim” 76 kez, “nistagmus” 68 kez, “baş dönmesi” 63 kez, “manevra” 52 kez kullanıldığı görülmüştür. Bu anahtar kelimeler, alandaki çalışmaların öne çıkan temalarını ve araştırmaların odaklandığı başlıca konuları ortaya koymaktadır. (Şekil 6)

Şekil 6. En İlgili Kelimeler

Şekil 7. En Fazla Kullanılan Anahtar Kelimeler

En çok atıf yapılan çalışmalar arasında Bhattacharyya'nın 579 atıf alan 2017' de yapılan çalışması ve 462 atıf alan 2008'de yapılan çalışması yer almaktadır. Ardından 214 atıfla Basford, 196 atıfla Hilton ve 161 atıfla Bertholon'un çalışması gelmektedir. (Şekil 8)

Şekil 8. En Çok Atıf Yapılan Çalışmalar

En çok atıf yapılan çalışmalar arasında Bhattacharyya'nın 579 atıf alan 2017' de yapılan çalışması ve 462 atıf alan 2008'de yapılan çalışması yer almaktadır. Ardından 214 atıfla Basford, 196 atıfla Hilton ve 161 atıfla Bertholon'un çalışması gelmektedir. (Şekil 8)

4. Tartışma

Bibliyometrik analizler, belirli bir alandaki bilimsel literatürün gelişim sürecini ve araştırma eğilimlerini ortaya koymada etkili bir yöntemdir. Bu tür analizler; yayınların yıllara göre dağılımını, alanda öne çıkan araştırmacıları, sık kullanılan anahtar kelimeleri ve yüksek atıf alan çalışmaları belirlemeye imkân tanır. Bu sayede, ilgili araştırma alanının mevcut durumunun ve geleceğe yönelik yönelimlerinin daha net biçimde anlaşılması sağlanır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, yayın sayısındaki artış eğilimini, yazar üretkenliği modelini, makalelerin dağılımını ve önde gelen dergilerin bilimsel katkı düzeyini yansıtmaktadır. Analizlerde veri kaynağı olarak Web of Science (WoS) veri tabanı kullanılmıştır.

Bu bibliyometrik çalışma, Dix-Hallpike manevrası üzerine yapılan çalışmaların genel eğilimlerini, üretkenlik düzeylerini ve alandaki temel araştırma dinamiklerini kapsamlı biçimde ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, bu manevranın literatürde önemli bir yere sahip olduğunu ve zaman içinde bu konuya olan ilginin arttığını göstermektedir.

Analiz sonuçlarına göre, Dix-Hallpike manevrası ile ilgili çalışmaların sayısı yıllar içerisinde önemli bir artış göstermiştir. Özellikle 2018 sonrasında gözlenen bu yükseliş, vestibüler sistem bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik artan klinik farkındalıkla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin ve tanısal yöntemlerdeki ilerlemelerin de bu artışı desteklediği düşünülmektedir (Ribeiro 2016, Zuma 2016, Bhattacharyya 2017, Edlow 2018, Jeon 2019, Power 2020, Zheng 2021, Imai 2022, Hizal 2022, Palmeri 2022, Talmud 2023, Nguyen 2024, Oh 2025).

Yazar analizinde, bu alanda öne çıkan bazı araştırmacıların literatüre yüksek sayıda katkı yaptığı belirlenmiştir. Cohen, Imai ve Yang 12'şer makale ile literatüre önemli katkıda bulunmuşlardır. Bu durum, bireysel bilimsel katkıların alanın gelişiminde önemli bir rol oynadığını göstermektedir (Cohen 2024, Imai 2023, Zheng 2021).

Yayınların en fazla yer aldığı dergilerin genellikle otoloji, nörootoloji üzerine odaklanan akademik platformlar olduğu saptanmıştır. Bu dergiler, Dix-Hallpike manevrası ile ilgili bilgilerin yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bu dergilerde yayımlanan makalelerin yüksek atıf sayısına ulaşması hem dergilerin hem de ilgili araştırma konusunun görünürlüğünü artırmaktadır.

Kurum bazlı analizde, Baylor Tıp Koleji 40 makale ve Michigan Üniversitesi 36 makale ile üniversitelerin alandaki üretkenliğinin ön plana çıktığı görülmüştür. Türkiye'deki üniversitelerden Başkent Üniversitesi 16 makale, Bozok Üniversitesi 9 makale, İstanbul Medipol Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi 7 makale ile dikkat çekmektedir. Bu kurumlar, araştırma altyapısı, klinik kapasitesi ve uluslararası iş birlikleri sayesinde yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır. Bu durum, güçlü araştırma ortamlarının bilimsel üretkenlik üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir.

Ülkeler bazında yapılan değerlendirmede, her ne kadar 582 makale analiz edilmiş olsa da, ülke katkı sayılarının bu değerin üzerinde olduğu görülmüştür. Bu artışın temel nedeni, çok yazarlı ve çok uluslu çalışmaların tek bir yayında birden fazla ülkenin temsil edilmesine olanak tanınmasıdır. Farklı ülkelere bağlı araştırmacıların aynı makalede yer alması, toplam ülke frekansının doğal olarak makale sayısını aşmasına yol

açmaktadır. Bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri'nin 527 katkı ile alanda en fazla temsil edilen ülke olduğu, onu Hindistan, Çin ve Türkiye gibi diğer yüksek katkı sunan ülkelerin izlediği anlaşılmaktadır. Bu ülkelerde gözlenen yüksek üretkenlik; araştırma finansmanının erişilebilirliği, büyük ölçekli klinik merkezlerinin bulunması ve disiplinler arası iş birliğinin desteklenmesi gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerde katkı sayılarının sınırlı düzeyde kalması, araştırma faaliyetlerinin küresel ölçekte daha dengeli bir dağılıma ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Anahtar kelime analizinde, "paroksizmal pozisyonel vertigo", "yönetim", "nistagmus", "baş dönmesi" ve "manevra" gibi kavramların sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Bu bulgu, araştırmaların tanı, tedavi ve rehabilitasyon konularına odaklandığını göstermektedir.

Atıf analizinde öne çıkan çalışmaların çoğunun, Dix-Hallpike manevrasının tanısal geçerliliğini ve klinik güvenilirliğini inceleyen araştırmalar olduğu görülmüştür. Bu yüksek atıf alan yayınlar, klinik uygulamaların standartlaşmasına ve eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkı sağlamıştır (Bhattacharyya 2017, Bhattacharyya 2008, Basford 2003, Hilton 2014, Bertholon 2002).

Bu çalışmada bibliyometrik analizlerin gerçekleştirilmesi için Bibliometrix yazılımı kullanılmıştır. Bibliometrix, R programlama dili ile geliştirilen, mantıksal bir iş akışına dayalı istatistiksel analizler yapabilen ve aynı zamanda çeşitli grafiksel çıktılar oluşturabilen bir araçtır. R dili; nesne yönelimli, fonksiyonel ve oldukça genişletilebilir yapısıyla, kullanıcıların analiz süreçlerini otomatikleştirmesine ve özel fonksiyonlar tanımlamasına olanak sağlamaktadır. Bibliometrix'in açık kaynaklı ve modüler yapısı, diğer R paketleriyle entegrasyonunu kolaylaştırmakta ve kullanıcıya esneklik kazandırmaktadır. Bu özellikleri sayesinde, Bibliometrix bilimsel verilerin sistematik olarak analiz edilmesi ve görselleştirilmesinde önemli bir araştırma aracı olarak öne çıkmaktadır (Özmen ve Ünüvar 2025). Ayrıca, temel bibliyometrik yöntemlerin tamamını içermesi ve bilimsel haritalama teknikleriyle uyumlu çalışması, bu yazılımın akademik araştırmalarda giderek daha yaygın biçimde kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Literatürde benzer çalışmaların da bu aracı kullanarak başarılı sonuçlar elde etmiş olması, mevcut araştırmamızda Bibliometrix'in tercih edilmesinde etkili olmuştur.

Bu araştırma, 30 Eylül 2025 tarihine kadar WoS veri tabanında yayımlanmış makaleler ve bu yayınlarda yer alan anahtar kelimelerle sınırlandırılmıştır.

Çalışmanın Limitasyonları

Bu çalışmanın sınırlılıkları arasında, sadece Web of Science veri tabanından elde edilen makalelerin incelenmiş olması ve yalnızca İngilizce yazılmış makalelerin dahil edilmesi yer almaktadır. Ayrıca, bibliyometrik analiz yönteminin sınırlamaları nedeniyle, çalışmanın sonuçları genel eğilimleri yansıtmakta olup, daha derinlemesine analizler için ek araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

5. Sonuç

Genel olarak, Dix-Hallpike manevrasına yönelik araştırmaların sayısında istikrarlı bir artış olduğu, ancak üretkenliğin coğrafi olarak eşit dağılmadığı tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmaların, farklı hasta

gruplarını, yaş aralıklarını ve kültürel farklılıkları kapsayacak şekilde genişletilmesi önerilmektedir. Ayrıca, uluslararası araştırma ağlarının güçlendirilmesi, ortak veri tabanlarının oluşturulması ve açık erişimli yayınların teşvik edilmesi, bu alandaki bilimsel bilgi birikiminin niteliğini ve erişilebilirliğini artıracaktır.

Sonuç olarak, bu bibliyometrik analiz, Dix-Hallpike manevrası konusundaki araştırma eğilimlerine kapsamlı bir bakış sunmakta ve gelecekteki bilimsel çalışmalara yön verebilecek veriler sağlamaktadır. Artan yayın ilgisi, manevranın klinik öneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlarken disiplinler arası iş birliklerinin geliştirilmesi, alanın bilimsel etkisini daha da güçlendirecektir.

Çıkar Çatışması

Yazarlar ile bilimsel veya tıbbi komite üyelerinin aile bireyleri ya da potansiyel çıkar çatışması oluşturabilecek kişiler arasında; danışmanlık, uzmanlık, çalışma koşulları, hisse sahipliği veya benzeri konularla ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansal Destek

Bu çalışma kapsamında, araştırma konusu ile doğrudan ilişkili herhangi bir ilaç firmasından veya çalışmanın değerlendirme sürecini etkileyebilecek tıbbi cihaz ya da malzeme sağlayan/üreten şirketlerden finansal veya manevi destek alınmamıştır.

Yazarlık Katkıları

Tüm yazarlar, bu çalışmanın hazırlanma sürecinde eşit düzeyde katkı sağlamıştır.

Kaynakça

- Albera, A., Boldreghini, M., Lucisano, S., Albera, R., Cassandro, C., Barci, A., Riva, G., & Canale, A. (2025). Evaluation of the impact of postural restrictions after Semont liberatory maneuver on immediate reactions and short-term outcome in the posterior semicircular canal canalolithiasis: A preliminary study. *Frontiers in Neurology*, 16, 1497156.
- Basford, J. R., Chou, L. S., Kaufman, K. R., Brey, R. H., Walker, A., Malec, J. F., Moessner, A. M., & Brown, A. W. (2003). An assessment of gait and balance deficits after traumatic brain injury. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 84(3), 343–349.
- Bertholon, P., Bronstein, A. M., Davies, R. A., Rudge, P., & Thilo, K. V. (2002). Positional down beating nystagmus in 50 patients: Cerebellar disorders and possible anterior semicircular canalolithiasis. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 72(3), 366–372.
- Bhattacharyya, N., Baugh, R. F., Orvidas, L., Barrs, D., Bronston, L. J., Cass, S., Chalian, A. A., Desmond, A. L., Earll, J. M., Fife, T. D., Fuller, D. C., Judge, J. O., Mann, N. R., Rosenfeld, R. M., Schuring, L. T., Steiner, R. W., Whitney, S. L., Haidari, J., & American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery Foundation. (2008). Clinical practice guideline: Benign paroxysmal positional vertigo. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*, 139(5 Suppl 4), S47–S81.
- Bhattacharyya, N., Gubbels, S. P., Schwartz, S. R., Edlow, J. A., El-Kashlan, H., Fife, T., Holmberg, J. M., Mahoney, K., Hollingsworth, D. B., Roberts, R., Seidman, M. D., Steiner, R. W., Do, B. T., Voelker, C. C., Waguespack,

- R. W., & Corrigan, M. D. (2017). Clinical practice guideline: Benign paroxysmal positional vertigo (update). *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*, 156(3 Suppl), S1–S47.
- Cohen, H. S., Sangi-Haghighi, H., Sullivan, J. C., Silver, N., Ferreira, L. D., Dong, J. L., Sweeney, A. D., & Peng, A. S. (2024). Relationship between clinical measures of hearing and clinical measures of vestibular function. *American Journal of Otolaryngology*, 45(1), 104052.
- Edlow, J. A., Gurley, K. L., & Newman-Toker, D. E. (2018). A new diagnostic approach to the adult patient with acute dizziness. *The Journal of Emergency Medicine*, 54(4), 469–483.
- Giannoni, B., Pecci, R., Pollastri, F., Mininni, S., Licci, G., Santimone, R., Di Giustino, F., & Mandalà, M. (2023). Treating benign paroxysmal positional vertigo of the lateral semicircular canal with a shortened forced position. *Frontiers in Neurology*, 14, 1153491.
- Hilton, M. P., & Pinder, D. K. (2014). The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2014(12), CD003162.
- Hizal, E., Jafarov, S., Erbek, S. H., & Ozluoglu, L. N. (2022). Clinical interpretation of positional nystagmus provoked by both Dix-Hallpike and supine head-roll tests. *The Journal of International Advanced Otolaryngology*, 18(4), 334–339.
- Imai, T., & Inohara, H. (2022). Benign paroxysmal positional vertigo. *Auris Nasus Larynx*, 49(5), 737–747.
- Imai, T., Uno, A., Yamato, A., Takimoto, Y., Sato, G., Matsuda, K., Takeda, N., Nishiike, S., Kawashima, K., Iga, T., Ueno, Y., Ohta, Y., Sato, T., Kamakura, T., Shingai-Higashi, K., Mikami, S., Kimura, N., Nakajima, T., Tanaka, A., & Inohara, H. (2023). Comparison of the efficacy of the Epley maneuver and repeated Dix-Hallpike tests for eliminating positional nystagmus: A multicenter randomized study. *Frontiers in Neurology*, 14, 1095041.
- Jeon, E. J., Lee, D. H., Park, J. M., Oh, J. H., & Seo, J. H. (2019). The efficacy of a modified Dix-Hallpike test with a pillow under shoulders. *Journal of Vestibular Research: Equilibrium & Orientation*, 29(4), 197–203.
- Karababa, E., Sarıoğlu, S. C., Öçal, F. C. A., Cengiz, D. U., Arslan, M., & Satar, B. (2025). The importance of the bow and lean test as an initial positional test for diagnosing BPPV. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 282(12), 6185–6192.
- Nguyen, C. T., & Basso, M. (2024). *Epley maneuver*. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Oh, E. H., Choi, J. H., Kim, H. S., Choi, S. Y., Kim, H. A., Lee, H., Moon, I. S., Park, J. Y., Yoon, B. A., Kim, S. H., Kim, J. Y., Kim, H. J., & Choi, K. D. (2025). Treatment maneuvers in cupulolithiasis of the posterior canal benign paroxysmal positional vertigo: A randomized clinical trial. *JAMA Network Open*, 8(3), e250972.
- Özmen, E. E., & Ünüvar, B. S. (2025). Bibliometric analysis of articles on exercise in temporomandibular joint dysfunction. *Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences*, 31(2), 165–172.
- Palmeri, R., & Kumar, A. (2022). *Benign paroxysmal positional vertigo*. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Power, L., Murray, K., & Szmulewicz, D. J. (2020). Characteristics of assessment and treatment in benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). *Journal of Vestibular Research: Equilibrium & Orientation*, 30(1), 55–62.

- Ribeiro, K. M., Ferreira, L. M., Freitas, R. V., Silva, C. N., Deshpande, N., & Guerra, R. O. (2016). "Positive to negative" Dix-Hallpike test and benign paroxysmal positional vertigo recurrence in elderly undergoing canalith repositioning maneuver and vestibular rehabilitation. *International Archives of Otorhinolaryngology*, 20(4), 344–352.
- Talmud, J. D., Coffey, R., Hsu, N. M., & Edemekong, P. F. (2023). Dix-Hallpike maneuver. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Wu, S., Li, J., Zhou, M., & Yang, X. (2022). Simulation study of canal switching in BPPV. *Frontiers in Neurology*, 13, 944703.
- Yang, R., & Yang, X. (2025). Mechanisms and clinical significance of Tumarkin-like phenomenon during the final step of the Epley and Semont maneuver: Insights from virtual simulation and literature review. *Frontiers in Neurology*, 16, 1547798.
- Zheng, Y., Wu, S., & Yang, X. (2021). Analysis of Dix-Hallpike maneuver induced nystagmus based on virtual simulation. *Acta Oto-Laryngologica*, 141(5), 433–439.
- Zuma e Maia, F. C., Albernaz, P. L., & Cal, R. V. (2016). Behavior of the posterior semicircular canal after Dix-Hallpike maneuver. *Audiology Research*, 6(1), 140.